

ЧИЗМАЧИЛИК ФАНИДА КЎПЁҚЛИКЛАРГА ОИД МАСАЛАЛАР ЕЧИШНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ ТАСВИРЛАШДА ФАЗОВИЙ ТАСАВВУРНИНГ ЎРНИ

Ш.Х. Галимова

Тошкент Архитектура қурилиш институти ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7322166>

Аннотация: Ушбу мақолада кўпёқлар кесимларига оид масалаларни ечишда график амалларни кўрсатиб бориш, ўқувчиларнинг фазовий тасаввурларини ривожлантириш баён қилинган.

Калит сўзлар: Кўпёқлик, сирт, чизма геометрия, таълим, метод, тарбия, фазовий тасаввур, позицион ва метрик масалалар, фигура, академик лицей, кесма.

Маълумки ўқувчиларнинг фазовий тасаввурларини ривожлантириш масаласи ҳар доим долзарб ва мураккаб масалалардан бўлиб келган. Академик лицей ўқув дастурларидаги чизмачилик дарсларининг кўпёқликларга оид мавзуларида ўқувчиларнинг фазовий тасаввурини ривожлантиришга кам эътибор қаратилган.

Ушбу мақолада фазовий фигураларда кесимлар ясашда, ҳозирги замон график дастурлари имкониятларидан фойдаланиб, компьютерда ҳар бир график амални босқичма-босқич тасвирлаш асосида академик лицей ўқувчиларининг фазовий тасаввурларини ривожлантириш мумкинлиги ёритилган.

Фазовий фигуралар кесимларини ясашни ўргатиш доим мураккаб жараён бўлиб келган. Кўпёқликларда кесимлар ясашнинг турли усуллари мавжуд бўлиб, бу усулларнинг қўлланилиши албатта ясашга оид масалаларнинг қандай қўйилишига боғлиқдир. Ушбу масалалар орасида фазовий жисмларнинг турли вазиятдаги текисликлар билан кесимларини ясашни талаб қиладиган масалалар айниқса муҳим ўрин тутди. Бу жараённи компьютер технологиялари асосида ўқитишда кўرғазмали ва самарали олиб бориш мумкин.

График дастурлар, масалан AutoCAD дастури ёрдамида аввалгидек тайёр кесимни эмас, балки шу кесимни яшаш босқичларини ҳам кетма-кет кузатиб бориш ва шу асосда фазовий тасаввурни фаоллаштириш мумкин. Албатта, бунини самарали амалга ошириш ўқитувчилардан график дастурларни билишни ва уларни ўқув жараёнига қўллай олиш малакаларини талаб қилади.

Кўпёқликларда кесимлар ясашда масалаларни ечиш жараёнидаги график амалларни босқичма-босқич кўрғазмалилик асосида тасвирлаш, ўқувчи ва

талабаларнинг фазовий тасаввурларни ривожлантиришда мантиқий ва методик аҳамияти жуда каттадир.

Қуйида келтирилган масала асосан кўпёқлиларга тегишли бўлиб, улардан академик лицей ўқувчиларининг фазовий тасаввурларини ривожлантириш мақсадида чизмачилик дарсларида қўшимча материаллар сифатида фойдаланиш мумкин.

Масала: $MABCD$ пирамиданинг AB ва AD қирраларининг ўрталарида мос равишда P ва Q нуқталар белгилаймиз, MC қиррада эса R нуқтани оламиз. Пирамиданинг P , Q ва R нуқталардан ўтувчи текислик билан кесимини ясанг, 1- расм.

Аввал масалани ечиш алгоритмини тузиб оламиз. Бу жараён онгимизда ҳаёлан кечадиган жараён бўлиб жуда катта фазовий тафаккур, яъни фазовий тасаввур ва мантий фикирлаш қобилиятини ҳамда геометрияга оид хосса, таъриф ва теоремаларни билишни тоқазо қилади. Шунинг учун масалаларни ечиш алгоритмини таҳлилий тузиш, ўқувчи ва талабаларнинг фазовий тасаввурини оширувчи омил сифатида катта аҳамиятга эга.

Шу боис мантиқан ва услубан тўғри ишлаб чиқилган алгоритмлар масалаларни мақбул график ечимини таъминлайди.

Таҳлил:

1- расмдан масалани берилишига кўра, текислик MA қирра билан кесишмайди. MC қиррани у R нуқтада кесади. Изланаётган кесимни бажариш учун MB ва MD қирраларни PRQ текислик билан кесишган нуқталарини аниқлаш зарур бўлади. Бунинг учун MB ва MD қирралардан ҳамда асос диоганал AC ва BD ларидан ўтувчи текисликлар ўтказиб, MBD , MAC ва PRQ текисликлар учун умумий бўлган F нуқтани топиш кифоя. Чунки MBD ва PRQ текисликларнинг пирамида асосидаги излари ўзаро параллел бўлганлиги учун, уларнинг кесишув чизиғи ҳам F нуқтадан ўтиб бу изларга параллел бўлади. Бу кесишув чизиқ MB ва MD қирраларни кесиб, кесим чизиғининг иккита нуқтасини беради. Топилган нуқталарни P ва R ҳамда Q ва R нуқталар билан ўзаро бирлаштириб изланаётган кесим ясалади.

Ясаш:

1. (PRQ) текисликнинг $ABCD$ текисликдаги изи PQ тўғри чизиқ бўлади.
2. MAC текислик ўтказамиз, 2- расм. Унинг $ABCD$ текисликдаги изи AC бўлади. AC ва PQ тўғри чизиқнинг кесишиш нуқтаси K нуқтани ясаймиз. K ва R нуқталар бир вақтда PQR ва MAC текисликларга тегишли бўлади,

шунинг учун KR тўғри чизиқни ўтказиш билан биз бу текисликлар кесишиш чизиғини ҳосил қиламиз, 3- расм.

1- расм

2- расм

3. BMD текислик ўтказиб MAC текислик билан кесишган чизиғи ясалади. Бунинг учун N нуқтани топамиз: $N = AC \cap BD$ ва MN тўғри чизиқни ясаймиз. Сўнгра F нуқтани ясаймиз: $F = KR \cap MN$, 4- расм. Чунки KR ва MN тўғри чизилар битта MAC текисликда ётади.

3- расм

4- расм

4. F нуқта PQR ва MDB текисликларни умумий нуқтаси ҳисобланади, яъни бу текисликларнинг кесишув KR чизиғида ётади. PQ – ABD учбурчакнинг ўрта чизиғи бўлгани учун PQ тўғри чизиқ BD га параллел бўлади. Бундан PQ тўғри чизиқнинг MDB текисликка параллеллиги келиб чиқади. У ҳолда PQ тўғри чизиқ орқали ўтувчи PQR текислик MDB текисликни PQ га, демак BD га ҳам параллел тўғри чизиқ бўйича кесади. Шунинг учун MDB текисликда F нуқта орқали BD ёки PQ га параллел тўғри чизиқ ўтказамиз. Бу тўғри чизиқ MB ва MD қирраларни мос равишда B' ва D' нуқталарда кесади, 5- расм. B' ни P ва R ҳамда D' ни Q ва R нуқталар билан ингичка чизиқ ёрдамида бирлаштирилади, 6- расм.

5- расм

6- расм

5. Кесим чизиғининг кўринар ва кўринмас қисмларини аниқлаб, кесим $PQD'RB'$ чизиқлари тўқартирилади. У изланган, яъни берилган PQR текислик билан $MABCD$ пирамиданинг кесими бўлади, 7- расм.

Агар масала таҳлилини чуқурроқ ўйланса, бу масаланинг ечимини иккинчи мақбулроқ усули мавжуд эканлигини аниқлаш мумкин. Шунинг учун юқоридаги масалани ечилишини биринчи усули деб оламиз.

7- расм

Масалани иккинчи усулда ечиш:

Кўшимча таҳлил:

Юқоридаги 2- амални бажаришдан мақсад PQR текисликда бирор чизиқ, масалан KR тўғри чизиқни олиш эди ва у MAC текислик ёрдамида ясалди. Агар MAC текислик ўрнида, MQC ёки MPC текислик олинса, у PQR текисликни QR ёки PR тўғри чизиғи бўйича кесади. Чунки у бир вақтнинг ўзида PQR ва MQC ёки MPC текисликларда ётади. Демак MAC текислик ўрнида MQC ёки MPC текисликни олиш афзалроқ бўлади. BMD текислик ўтказиб чизмадагидек, MQC текислик билан кесишган чизиғи ясалади. Қолган амаллар юқоридаги таҳлилдагидек бўлади.

Ясаш:

1. MQC текислик ўтказилади ва уни PQR текислик билан кесишган чизиғи ясалади. Кесишиш чизиғи улар учун умумий бўлган QR чизиқ бўлади, 8-расм.

2. BMD текислик ўтказиб MQC текисли текислик билан кесишган чизиғи ясалади. Бунинг учун N нуқтани топамиз: $N = QC \cap BD$ ва MN тўғри чизиқни ясаймиз. Сўнгра F нуқтани ясаймиз: $F = QR \cap MN$, 9- расм. Чунки QR ва MN тўғри чизилар битта QMC текисликда ётади.

3. F нуқта PQR , QMC ва MDB текисликларни умумий нуқтасидир.

PQR ва MDB текисликларниг пирамида асосидаги изари параллел бўлганлиги учун, уларниг кесишув чизиғи PQ ва BD изларга параллел бўлиб F нуқтадан ўтади.

Бу кесишув чизиқ MB ва MD қирраларни мос равишда B' ва D' нуқталарда кесади, 10- расм. B' ни P ва R ҳамда D' ни Q ва R нуқталар билан ингичка чизиқ ёрдамида бирлаштирилади, 10- расм.

4. Кесим чизиғининг кўринар ва кўринмас қисмларини аниқлаб, кесим $PQD'RB'$ чизиқлари тўқартирилади. $У$ изланган, яъни берилган PQR текислик билан $MABCD$ пирамиданинг кесими бўлади, 11- расм.

Биринчи ва иккинчи усулларда ясалган кесим катталиклари бир хил, яъни тенг эканлигига ишонч ҳосил қилиш мақсадида кесим томонларининг ўлчамлари юздан бир аниқликда ўлчаниб солиштирилди. Натижа ҳар иккала усулда ҳам бир хил эканлигин кўрсатди, 7 ва 11- расмлар.

8-расм

9-расм

10-расм

11-асм

Юқорида келтирилган турдаги масалаларни ечиш ўқувчиларнинг фазовий жисмларнинг тузилиши ҳақидаги тасаввурларини ривожлантиради, фазода тўғри чизиқ ва текисликларнинг ўзаро вазияти ҳақидаги теоремаларнинг моҳиятини тушуниш, татбиғини ўрганиш имконини беради. “Фазода тўғри чизиқ ва текисликларнинг параллеллиги”, “Фазода тўғри чизиқ ва текисликларнинг перпендикулярлиги”, “Фазода тўғри чизиқ ва текислик орасидаги, иккита текислик орасидаги, иккита тўғри чизиқ орасидаги бурчаклар” каби мавзуларни ўқитишда фазовий фигураларни текисликлар билан кесимларига оид позицион ва метрик масалалар таянч кўرғазмали материал бўлиб хизмат қилади.

Кесимларни яшаш ўқувчиларнинг фазовий ва мантиқий фикрлашларини ривожлантиради, шунингдек фазовий тасаввурларини кенгайтиришга ёрдам беради. Кесимлардан фойдаланиш масалаларни узундан - узоқ ҳисоблашларни бажармасдан фақат геометрик яшашларга таянган ҳолда нисбатан қисқа бўлган алгебраик алмаштиришлар ёрдамида ҳал қилиш имконини беради. Мураккаб масалаларни ечишда кесимлар усулидан фойдаланиш бир нечта қўшимча яшашлар ёрдамида кўп вақт сарфламай ечиш имконини беради. Кесимлар усули масалалар ечишда ностандарт усул ҳисобланиб, бунда мураккаб бўлмаган қўшимча яшашлар ёрдамида масала геометриянинг содда теоремалари, хоссалар ва аксиомалар ёрдамида ҳал қилинади.

Шундай қилиб, геометрия дарсларида кўпёқларда кесимлар яшашга оид масалаларда ҳар бир график амални босқичма-босқич тасвирлаб бориш услубидан фойдаланиб, ўқувчиларнинг фазовий тасаввурларини шакллантириш ва ривожлантириш мумкин. Шунингдек, бу услуб

бўлажак мутахассисларнинг касбий компитентлиги-лойиқлигини оширишга ҳам ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Эшпўлатов Н., Давлетов Д., Сапарбоев Ж.Ю. Ўқувчиларнинг фазовий тасаввурларини ривожлантиришга қаратилган баъзи стереометрик масалалар (методик қўлланма) -ТДПУ, 2011 й.,-65 б.
2. Абдушукуров А., А. Амонов ва бошқалар Академик лицей ва касб хунар коллежлари учун математика фани ўқув дастури - Тошкент, 2010 йил,-116
3. Қирғизбаев Ю. Чизма геометрия- Т. :Ўқитувчи, 1972й.,- 360 б.
4. Литвиненко В.Н. Сборник задач по стереометрии с методами решений. – М., Просвещение, 1998г., 255с
5. Четверухин Н.Ф. Изображения фигур в курсе геометрии. 2-е изд., перераб. -М., Наука, 1958г., -216 с.
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Chizmachilik>
7. www.mathematics.ru/courses/stereometry
8. <http://www.referat.arxiv.uz/chizmachilikni-oqitish-metodikasi>
9. www.geometry.omskhost.ru/s-kombi.html
10. www.ziyonet.uz/ru/library/offset